

ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН КУНГАБОҚАРНИ ҚУРУҚ ВАЗН ТЎПЛАШИГА ГУМИМАКС СТИМУЛЯТОРИНИ ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6412896>

Таджиев Карим Марданакулович

Пахта Селекцияси, уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станцияси

Республикамызда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари асосан суғориладиган ерларда етиштирилмоқда. Республикамыз тупроқ-иқлим шароити кузда экилган бошоқли дон экинлари ҳосилдан бўшаган майдонлардан такрорий, анғиз, кузги оралик экинларни экиб иккинчи, учинчи ҳосилни олишга имкон беради.

Такрорий, анғиз, кузги оралик экинларни экиш имкониятларини белгилайдиган асосий иқлим омилларига кузда экилган бошоқли дон экинлари ҳосили йиғиштириб олингандан кейинги иссиқ даврининг давомийлиги, ёгингарчиликлар миқдори, ҳарорат, ёруғлик муҳим аҳамиятга эга. Бу омилларга юқоридаги экинлар ҳосилининг етилиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифати чамбарчас боғлиқ.

Бошоқли дон экинлари ҳосили йиғиштириб олингандан кейин Республикамыз жанубий вилоятларида 130-140 кун, қолган вилоятларда 110-120 кун совуқ бўлмайдиган кунлар қолади. Бу даврда ўсимликлар учун ижобий ҳарорат йиғиндиси жанубий вилоятларда 2400-3200 0С, қолган вилоятларда 1300-1600 0С бўлиб, йиллик иссиқлик захирасининг ҳатто яримдан ортиқроғини ташкил этади.

Республикамыз шароитида, айниқса жанубий вилоятларда кузги буғдойдан бўшаган майдонларга вегетация даври қисқа бўлган экинларни экиш ҳамда ҳосил етиштириш имкониятлари мавжуд.

Аммо, об-ҳавонинг ноқулай келиши, ортиқча сув танқислиги, қурғоқчилик сабабли ҳар доим ҳам кузги буғдойдан кейин экилган экинлардан кутилган натижаларга эришишни имконияти бўлмайди. Шу сабабдан, кузги буғдойдан кейин экиладиган экинлардан эртаки ва юқори ҳосил етиштириш долзарб муаммолигича қолмоқда. Албатта бунда ўзига хос агротехник тадбирларни қўллаш орқали эртаги ҳосил етиштириш мумкин. Бироқ, ҳар қандай ҳолатда ҳам ижобий натижага эришишда кузги буғдойдан кейин экиладиган турли экинларда ўсишни созловчи моддаларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Бу борада кейинги йилларда кўплаб олимлар тадқиқотлар олиб боришиб кенг қўламли турли экспериментал материал тўпланган.

Ш.Ҳ.Абдуалимов [1] томонидан ўсишни созловчи моддалар қишлоқ хўжалиги экинлари уруғининг унувчанлиги ва униб чиқиш қувватини ошириши, ҳосилнинг пишишини тезлаштириши, шунингдек, ўсимликнинг қурғоқчиликка, шўрланишга,

турли касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини оширишда физиологик фаол моддаларни ижобий таъсир этиши таъкидланган.

Уруғларга экишдан олдин ишлов берилганда уруғда бир қатор биокимёвий ўзгаришлар яъни, крахмални гидролизланиши, ферментлар фаоллиги ошади ва уруғларни тиним даври бузилади, ниҳолларни униб чиқиши тезлашади [3], ниҳолларни униб чиқиши захира озукалар билан таъминланиши яхшиланиши натижасида тезлашади [2].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ

Тажриба даласи тупроғи таркибидаги гумус миқдори И.В.Тюрин, умумий азот ва фосфор И.М.Мальцева ва Л.И.Гриценко услубида, ҳаракатчан фосфор Б.П.Мачигин ва алмашинувчан калий П.В.Протасов услубида аниқланди.

Тажрибалар Сурхондарё вилоятининг тақир ўтлоқи тупроқлари шароитида ўтказилди. Кузги буғдойдан кейин экилган кунгабоқарнинг "Жахонгир" нави уруғини экиш олдида ва 3-4 жуфт барг даврида стимуляторлар билан турли меъёрларда ишлов берилди.

Дала тажрибасида кузатишлар, ҳисоблаш ва таҳлиллар "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" ЎзПИТИ услубий қўлланмасига амал қилинган ҳолда олиб борилди. Кимёвий моддаларни ишлатиш даврида «Ўсишни созловчи моддаларни давлат синовидан ўтказиш бўйича қисқача услубий кўрсатмалар» дан фойдаланилди ва олинган маълумотларга Б.А.Доспехов услуби бўйича математик статистик ишлов берилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Ўсимликларнинг ҳосилдорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири унинг қуруқ модда тўплашидир. Мақбул ўсиб ривожланган ўсимликда ҳосил элементлари салмоғи ошиб, юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

Биз ўтказган тажрибада кузги буғдойдан бўшаган майдонларга экилган кунгабоқар 3-4 жуфт барг чиқарганда, гуллаш ва пишиш даврларида қуруқ вазн тўплаши аниқланди (расм).

Тадқиқотларимизда (2009-2011 йилларда) такрорий экилган кунгабоқарни қуруқ вазни ўзгаришига Гумимакс стимуляторини турли муддат ва меъёрларда қўллашнинг ижобий таъсири кузатилди.

Тажрибада олинган натижаларга кўра, такрорий кунгабоқарни 3-4 барг даврида қуруқ вазни назорат вариантда 119,8 г.ни ташкил қилди. Эталон сифатида қўлланилган натрий Гумат стимулятори билан кунгабоқар уруғига 0,8 кг/т меъёрида ишлов берилганда эса бир ўсимлик қуруқ вазни 129,5 г. бўлиб, назоратдан 9,7 г. кўп бўлди.

Такрорий экилган кунгабоқар уруғига экишдан олдин Гумимакс стимулятори билан 0,5; 0,75; 1,0 л/т меъёрда ишлов берилганда бир ўсимлик қуруқ вазни 132,8; 137,5; 132,6 г. бўлиб, назоратдан 13,0; 17,7; 12,8 г. оғирроқ бўлганлиги кузатилди.

Такрорий экилган кунгабоқар уруғига экишдан олдин Гумимакс стимулятори билан 0,5; 0,75; 1,0 л/т ва 3-4 жуфт барг даврида 0,4 л/га меъёрда ишлов берилганда

жами қуруқ вазн 133,2; 137,6; 133,5 г.ни ташкил қилиб назоратдан 13,4; 17,8; 13,7 г. кўп бўлганлиги аниқланди.

Такрорий экилган кунгабоқар 3-4 жуфт барг чиқарганда Гумимакс стимулятори билан 0,4 л/га меъёрда қўлланганда 121,0 г. қуруқ вазн тўплаб назоратдан 1,2 г. оғирроқ бўлди.

Тажрибада кунгабоқарни гуллаш даврига келиб қуруқ вазни аниқланганда вегетатив ва генератив органларни вазни жадал ошганлиги кузатилди. Бу даврда бир ўсимлик қуруқ вазни 140,4-172,8 г.ни ташкил қилган ҳолда стимуляторлар билан ишлов берилган вариантлар ишлов берилмаган назорат вариантга нисбатан 3,3-32,4 г. кўпроқ қуруқ вазн тўплаганлиги аниқланди.

Пишиш даврида назоратда бир ўсимлик қуруқ вазни 167,7 г.ни ташкил қилгани ҳолда Натрий Гумат стимулятори билан уруғга 0,8 кг/т меъёрда ишлов берилганда жами қуруқ вазн 187,4 г. бўлиб назоратдан 19,7 г. кўпроқ бўлганлиги кузатилди.

Олинган натижалари шуни кўрсатадики, Гумимакс стимулятори билан фақат уруғга 0,5; 0,75; 1,0 л/т меъёрда ишлов берилганда бир ўсимлик қуруқ вазни 210,4; 220,5; 206,8 г.ни ташкил қилиб назоратга нисбатан 42,7; 52,7; 39,0 г.га кўп қуруқ вазн тўплади.

Расм. Такрорий экилган кунгабоқар қуруқ вазни ўзгаришига Гумимакс стимуляторини таъсири (2009-2011 йил)

Гумимакс стимулятори билан уруғга 0,5; 0,75; 1,0 л/т ва 3-4 жуфт барг чиқарганда 0,4 л/га меъёрда ишлов берилганда бир ўсимлик қуруқ вазни 217,4; 231,4; 210,0 г. бўлиб назоратдан 49,7; 63,7; 42,2 г.га ортди.

Гумимакс стимулятори билан кунгабоқарни 3-4 жуфт барг даврида 0,4 л/га меъёрда ишлов берилганда эса бир ўсимлик қуруқ вазни 183,4 г. бўлиб назоратдан 15,7 г.га юқори бўлди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ўсимликларни қуруқ вазн тўплаши бўйича юқори кўрсаткичлар асосан Гумимакс стимулятори билан уруғга экишдан олдин 0,75 л/т ва 3-4 жуфт барг чиқарганда 0,4 л/га меъёрида ишлов берилганда кузатилиб назоратга нисбатан бир ўсимлик қуруқ вазни 63,7 г. га ортган.

Демак, ушбу ҳолатда ўсимликлардаги қуруқ вазннинг ўзгариши асосан вегетатив ва генератив органлари вазни ортиши ҳисобига боғлиқ ҳолда бўлганлиги ўз аксини топди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуалимов Ш.Ҳ.-Ғўза ва кузги бугдойда Унум стимуляторни қўллаш технологиялари / "Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари" мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент, 2010. 186-188 бетлар.
2. Afzal, I.; Noor, M.; Bakhtavar, M.; Ahmad, A.; Haq, Z. Improvement of spring maize performance through physical and physiological seed enhancements. Seed Sci. Technol. 2015, 43, 238–249.
3. Farooq, M.; Basra, S.M.A.; Ahmad, N.; Hafeez, K. Thermal hardening: A new seed vigor enhancement tool in rice. J. Integr. Plant Biol. 2005, 47, pp. 187–193.